

**НАЦІОНАЛЬНА СИМВОЛІКА У КОМПОЗИЦІЯХ
УКРАЇНСЬКИХ КОТИЛЬОНІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ**
*National symbolism in the compositions of Ukrainian cotillions
of the first half of the XX century*

CZU:
DOI:

Олена ФЕДОРЧУК / Olena FEDORCHUK

доктор історичних наук, Інститут народознавства Національної академії наук України / dr. hab. in history, The Ethnology Institute National Academy of Sciences of Ukraine
ORCID: 0000-0002-4724-3566, Scopus Author ID: 57216853528
E-mail: olena-fedorchuk@ukr.net

Summary. The article is devoted to the beaded cotillion – a popular component of Ukrainian folk costumes of Eastern Galicia and Bukovyna in the first half of the 20th century. A significant portion of the compositional repertoire of this decoration consisted of national symbols that were endorsed by the governments of the Ukrainian People's Republic and the Western Ukrainian People's Republic. Ukrainian society became more united around the concept of state independence as a result of the widespread use of national symbols in folk art.

The research's primary sources consisted of visual and verbal information about the bead cotillion collected during ethnographic expeditions while working in state museums, as well as received from academic colleagues and private collectors. The use of cotillions with tinctures (heraldic colors), heraldic figures, and coats of arms of the Ukrainian state was established. In particular, many compositions contained a combination of elements of blue and yellow (gold) colors located next to each other. The trident and the crowned lion leaning on a rock, key elements of the coats of arms of the Ukrainian People's Republic and the Western Ukrainian People's Republic, became favorite motifs of Ukrainian cotillions.

A significant place in the article is devoted to the analysis of the variability of compositional solutions of nationally labelled jewellery. The article's analytical information and visuals can contribute to the understanding and revival of cotillion as an outstanding ethno-artistic phenomenon of Ukrainians.

Key words: Ukraine, folk art, bead cotillion, national symbols, coat of arms, flag.

Котильон з бісеру – прикраса у формі видовженого прямокутника з дашком угорі. Верхівка прикраси має виплетену з ниток петельку або металевий карабінчик, за які її можна чіпати до гудзика або прорізу на кишеньці сорочки, маринарки чи кептаря, або ж до вушка кишенькового годинника. Нижня частина є переважно рівною, рідше – роздвоєною, зазвичай викінченою підвісками. На Гуцульщині зустрічалися котильони круглої форми¹. Також відомі котильони без кріплень; їх фіксували шпилькою або пришивали до одягу і носили не знімаючи².

¹ М.П. Сахро, Прикраси з бісеру. *Гуцульщина: історико-етнографічне дослідження*. Відп. ред. Ю.Г. Гошко. Київ: Наукова думка, 1987, с. 442.

² О. Федорчук, Бісерний котильон як актуальний артефакт української культури: генеза й особливості побутування, in: *Народознавчі зошити*. 2024, № 3 (177), с. 619. DOI <https://doi.org/10.15407/>.

Котильон з бісеру з'явився на початку ХХ ст. і активно побутував до середини цього століття на теренах Східної Галичини та Буковини. Таку прикрасу зазвичай виконувала дівчина у подарунок хлопцеві. Власноруч виконаний котильон вручався під час Великодніх забав перед танцем, що називався «котильон» («котильоновий вальс»), право запрошувати на який належало дівчині. Власне, танець «котильон» починався з дарування однойменної прикраси. Побутував також звичай дарувати котильон парубкові, що іде до війська. Парубки, зокрема й військовики, носили котильон на грудях (найчастіше) або поясі. Відомі випадки використання котильона як дівочої нагрудної або нашійної оздобы³.

На бісерних котильонах зустрічалася геометрична, фітоморфна, орнітоморфна й, навіть, антропоморфна орнаментика. Але найбільше поширення отримала дуже актуальна упродовж першої половини ХХ ст. національна символіка, утверджена урядами Української народної республіки (далі – УНР) та Західно-Української народної республіки (далі – ЗУНР).

Композиції з національною символікою – добре відомий мистецький тренд першої половини ХХ ст., котрий яскраво проявив себе у широкодоступних видах народної творчості, зокрема у вишивці і ткацтві⁴. Особливо часто українська символіка доповнювала композиції, які розміщували на компонентах народної ноші, що належать до відомих маркерів ідентичності, зокрема й національної. Серед таких компонентів були прикраси з бісеру.

Аналіз масиву українських народних бісерних прикрас першої половини ХХ ст. дозволяє впевнено констатувати, що найбільшого розповсюдження національна символіка отримала в композиціях котильонів.

Особливо широко виконавці котильонів практикували уведення в колорит своїх творів тинктур – синього та жовтого кольорів, уведення яких в модерну добу як українських символів датують 1848 р. і пов'язують з українським національним відродженням в Галичині (синьо-жовте знамено над Львівською Ратушею)⁵. У 1918 р. ці кольори стали кольорами державного прапора УНР та ЗУНР.

Спаровані елементи та мотиви синього (блакитного) й жовтого (золотого) кольорів можна розшукати в композиційному полі котильону і/або на його підвісках, де їх розташовували у будь-якому порядку: синій – зверху, а жовтий – знизу, або навпаки (Іл. 1).

Цікаво, що у композиціях з тинктурами зустрічаються ініціали, виконані латиницею. Вживання літер не української абетки після 1921 р. (втрата Україною державності), правдоподібно, мало на меті відвернути сторонню увагу від національно маркованого змісту композицій. Серед таких пам'яток – котильон з латинськими літерами, який належав українському парубку зі с. Підвисоке Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. На сріблястому тлі прикраси двічі по вертикалі повторюється мотив восьмипелюсткової розети, кожна з пелюсток якої забарвлена по-різному: у блакитний, жовтий, зелений, червоний або білий кольори. У забарвлені пелюсток розети на кожній з розет (загалом двічі) вжито парування блакитного й жовтого ко-

³ Там само, с. 625-626. DOI <https://doi.org/10.15407/>.

⁴ *Нетлінні. Українські державні символи у народній вишивці та ткацтві*: Альбом / упоряд., авт. вст. ст. Леся Воронюк, Володимир Щибря. Київ: Центр фольклору Та Етнографії Інституту Філології Київського Національного Університету Імені Тараса Шевченка; ГО «Всесвітній День Вишиванки»; «Р.К. Майстер-Принт», 2023, 360 с., іл.

⁵ А. Гречило, *Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність*, 2015, Вип. 26, с. 100.

Іл. 1. Котильон з тинктурами (жовто-синя смуга угорі композиції та на підвісках прикраси). 1918 р., Північна Буковина. Приватна колекція Івана Снігура. Фото Олени Федорчук

Іл. 2. Котильон з тинктурами (елементи мотиву розети). Перша половина ХХ ст., с. Підвисоке Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. Власність Бегар Марії Василівни. Фото Олени Федорчук

льорів. Можна припустити, що на втрачених (можливо навмисно обтятих) підвісках прикраси також були тинктури (Іл. 2).

У верхній частині котильона уміщена літера «М», по центру (між розетами) — ще три літери: «Р», «К», «R». На жаль, теперішня власниця прикраси не знає що означають літери, вписані у композицію котильона. За її словами, прикраса належала Стефанюку Федору Григоровичу (~1915–1944)⁶. Попри те, що значення літер невідоме, маємо доказ того, що етнічний українець носив котильон з написом (абревіатура) не українською, імовірно, польською мовою, яка у міжвоєнний період на українських землях у складі Польської республіки отримала державний статус.

Наступну групу бісерних прикрас з національною символікою становлять котильони з гербовими фігурами⁷ – ключовими елементами гербів Галицької України (1849), УНР (1918) та ЗУНР (1918) – спертим на скелю коронованим левом та тризубом. Обидва символи мають дуже давнє, від часів Русі-України, походження.

Тризуб належав до особистісно-родових знаків князів династії Рюриковичів, тому в літературі зустрічається також під назвою «знак Рюриковичів» (двозубці, тризубці та похідні від них форми). Найдавнішими знаками Рюриковичів вважаються двозуб на печатці Святослава Ігоровича (~938–972) та тризуб на золотих та срібних монетах Володимира (Святославовича) Великого (~960–1015)⁸.

Тобто тризуб вперше з'явився як особистісно-родовий знак Володимира Великого⁹. Що саме символізував цей знак (стилізоване зображення атакуючого сокола, якоря-хреста; лука зі стрілою, рунічне письмо, слово чи ціле речення) та як називався у часи Русі-України через відсутність письмових згадок ученим невідомо. У середині ХІІІ ст. «знаки Рюриковичів» повністю зникли.

Через багато століть, 1 березня 1918 р., відроджений з історичної спадщини українців особистий знак князя Володимира Великого став гербом УНР. Тризуб з'явився на українських грошах, марках, печатках державних установ; у швидкому часі він також посів чільне місце у композиціях творів практично усіх видів візуального мистецтва.

Зокрема тризуб стали зображати на котильонах. Часто котильон із таким зображенням називали «тризубом»¹⁰. У с. Сокирчин Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. респондентка пригадала: сільські дівчата «в руках плели» на нитці «тризуб» – бісерну прикрасу прямокутної форми розміром як пів сірникової коробки. На прикрасі було зображення тризуба. «Викінчувалася прикраса різноколірними підвісочками і довкола обпліталася синьо-жовтими дрібними пацьорками. Дівчата дару-

⁶ Записано 24 липня 2015 р. від Бегар Марії Василівни (1960 р. н.) у с. Підвисоке Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.

⁷ Гербові фігури – фігури, які в гербах зображали на щиті. У композиціях творів народного мистецтва їх використовували як національні символи й могли зображати окремо, без атрибутивних елементів герба.

⁸ Тризуб. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Тризуб> (дата звернення: 12.08.2024)

⁹ С.В. Белецкий, Древнейшая геральдика Руси, in: Повесть временных лет. Санкт-Петербург: Вита Нова, 2012, с. 457.

¹⁰ Записано 28 серпня 2006 р. від Сташишин Стефанії Іванівни (1927 р. н.) та Оліярник Христини Олексіївни (1932 р. н.) у с. Баранчиці Самбірського р-ну Львівської обл.; Записано 30 серпня 2006 р. від Коваля Тимофія Григоровича (1925 р. н.) у с. Вербівці Самбірського р-ну Львівської обл.; Записано 6 липня 2014 р. від Бойцян Анастасії Яківни (1936 р. н.) у с. Сокирчин Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.

вали «тризуб» хто кому хтів. Хто може хлопцеві своєму...»¹¹. Такі порівняно маленькі бісерні «тризуби» до 1944 р. носили у цьому селі пришитими на нагрудній кишенці білого «лейбичка» (кептар). Місцеві мешканці пам'ятають, що окупаційні німецькі війська не переслідували селян за українську символіку. Більше того, у роки німецької окупації у селі був зведений та освячений місцевим священиком пам'ятник у вигляді хреста, увінчаного тризубом. Але «як зайшли москалі, то вже не було так. Кара Божа вже тоді була...»¹². З цієї ж причини у цьому селі збереглися лише спогади про бісерний «тризуб», самі ж артефакти щезли.

Проте у колекції Українського національного музею в Чикаго є тканий на 18 нитках, котильон, що міг бути аналогічним тому, що побутував у с. Сокирчин. Розміри прикраси маленькі, а композиція лаконічна – жовтий тризуб на синьому тлі.

Так само на українських котильйонах можна розшукати композиції з левами, які не є частиною герба. Для прикладу, обернені назустріч короновані леви становлять центральний мотив котильйону з приватної колекції Ольги Колодій (Іл. 3).

Лев – віддавна знаний у світі символ влади, сили, хоробрості і великодушності. Золотий лев на лазуровому¹³ тлі здіблений, або крокуючий, або спертий на скелю – відомий під назвами: «руський лев», «український лев», «галицький лев». У XIII ст. лева за тотемного охоронця та символ могутності своєї влади обрав руський князь Лев Данилович (бл. 1228 – бл. 1301). Найдавніші зображення лева збереглися з початку XIV ст. на печатках правителів Руського королівства – Юрія I Львовича (1252–1308), Лева II Юрійовича (XIII ст. – 1323), Юрія II Болеслава Тройденевича (1298/1314–1340)¹⁴.

У 1848 р. під час Весни народів Головною руською радою зображений на синьому полі золотий лев, що спинається на скелю (як наслідування герба Руського королівства), був запропонований як регіональний (Галицька Україна) і український національний символ. У 1914 р. зображення спертого на скелю коронованого лева стало емблемою Українських січових стрільців (1914–1918). Вже у 1918 р. золотий лев на синьому тлі став гербом ЗУНР.

Як засвідчують світлини з котильйоном та самі котильйони, композиції яких включають ініціали або ім'я власника (дозволяє визначити лице прикраси), силует лева в короні міг бути повернутий як у правий, так і в лівий бік.

На жаль, серед респондентів зовсім небагато тих, хто спостерігав побутування прикрас з левом. Ще менше тих, хто обізнаний щодо історії та символіки такої речі. Так, одна з моїх респонденток – мешканка с. Ільці Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. зберегла пам'ять про бачену в дитинстві (1940–1950-ті) бісерну підвіску (назву не запам'ятала) із дивним для неї зображенням, яку одружений «вуйцьо» носив на кожусі з правого боку грудей. Жінці запам'яталися навіть деякі деталі: на бісерній прикрасі був малюнок лева в короні; корона була «низька і рівна зверху»¹⁵. Водночас

¹¹ Записано 6 липня 2014 р. від Бойцан (дівоче – Бойчук) Анастасії Яківни (1936 р. н.) у с. Сокирчин Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл.

¹² Там само.

¹³ Лазур – тинктура у геральдиці. Належить до класу геральдичних емалей. У кольоровій графіці позначається синім кольором. Виражає ідею цього кольору, а не його відтінок. Символізує бездоганність, красу, славу, вірність, щирість, велич, могутність. URL: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Лазур_\(геральдика\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/Лазур_(геральдика)) (дата звернення: 12.08.2024).

¹⁴ Руський лев. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Руський_лев (дата звернення: 12.08.2024).

¹⁵ Записано 26 серпня 2013 р. від Дрислюк Параски Василівни, 1941 р. н., у с. Ільці Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.

Іл. 3. Котильйон з гербовими фігурами коронованих левів. 1935 р., Східна Галичина. Приватна колекція Ольги Колодій. Фото надане колекціонеркою

Іл. 4. Котильйон зі «старим французьким» щитом і тризубом. Початок XX ст., Східна Галичина. Фото надане Степаном Пахолко

респондентка не знала, що означав малюнок лева у короні. Однак достовірно це міг бути як символ Галичини, так і герб ЗУНР, якщо лев розміщувався на щиті.

Котильйони з гербами становлять окрему групу бісерних прикрас українців з національною символікою. Їхні композиції вирізняються наявністю щита (символ захисту, слави та перемоги). За спостереженням геральдиста Володимира Панченка, щит (як основний елемент герба) відомий з часів особистої та родової символіки лицарства доби хрестових походів¹⁶. За довгі століття геральдичної традиції розвиток отримали різні його форми: старий французький, новий французький, овальний, ромбічний, квадратний, італійський, саксонський, англійський, німецький, польський, іспанський, португальський¹⁷.

¹⁶ В. О. Панченко, *Герби́вник міст України*. Київ-Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996, с. 4.

¹⁷ Геральдичний щит. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Геральдичний_щит (дата звернення:

Серед вартих уваги – пам’ятка, яку оприлюднив Степан Пахолко у статті «Котильон – відзнака-оберіг в українських військових формуваннях періоду національно-визвольної боротьби 1916–1950 років»¹⁸. Звертають на себе увагу вичеканені обриси жовтого тризуба, розміщеного на синьому «старому французькому» щиті. В обрисах тризуба виразно прочитується слово-гасло «Воля». Угорі (над щитом) зображені схрещені між собою два синьо-жовті прапори, а над ними літери «Х» та «Ж» (можливо ініціали власника). У нижній частині композиції міститься напис «УНР». А на багатобарвних підвісках котильона прозирає синьо-жовта смуга (Іл. 4).

По-своєму оригінальним є котильон з колекції Музею українського мистецтва в Канаді, філія Онтаріо (Ukrainian Museum of Canada, Ontario Branch). Центром композиції є жовтий тризуб, розміщений на синьому «ромбічному» щиті. Композицію збагачує мереживо з дрібних різнобарвних хрещатих елементів, укладених рядочками довкола щита з тризубом (Іл. 5).

Несподіване композиційне рішення має ще один котильон з колекції цього ж музею. Тризуб уміщено на щит у формі голови лева. Колорит прикраси, як і її графічне вирішення, є дуже лаконічним. Майстриня використала лише дві барви – блакитну (вигоріла до сірого кольору) та бронзову (як аналог золотої). Завдяки тому, що поряд зі світлою блакитною було використано темну бронзову барву, вдалося створити контраст кольорових тонів, що є дієвим прийомом композиційної виразності. Ще один композиційний прийом – контраст форм тонкої бронзової лінії-обрису щита та більш масивних площин бронзового тризуба й розміщених на підвісках блакитного й бронзового трикутників, що вписуючись у прямокутні обриси підвісок символізують полотнище трикутно-клинового прапора. Завдяки таким художнім прийомам авторці композиції вдалося лаконічно та виразно поєднати відразу три символи українськості: золотого лева, золотий тризуб і синьо-жовтий прапор (Іл. 6).

Не менш варіативну групу становлять композиції з гербом ЗУНР як спадкоємцем державного герба Руського королівства¹⁹ та регіонального герба Галицької України. Серед цієї групи, як і у всіх попередніх випадках, теж нема жодного повтору. Відзначаю, що у композиціях котильонів з гербом ЗУНР переважно фігурує так званий «польський щит», прямо над яким поміщена корона – атрибут державного герба.

Як відомо, в геральдиці існує декілька типів корон, кожна з яких має свою іконографію²⁰. На українських котильонах домінує зображення найбільш схоже на так звану «князівську» корону. В основі її традиційного зображення має бути золотий обруч, прикрашений коштовним камінням. Верх обруча мають вивершувати листові зубці, що оповивають пурпуровий ковпак. Ковпак повинна увінчувати синя держава (зображення хреста на кулі – символ Христа, що править світом)²¹.

12.08.2024).

¹⁸ С. Пахолко, О. Мартин, Котильон – відзнака-оберіг в українських військових формуваннях періоду національно-визвольної боротьби 1916–1950 років, in: Нумізматика і фалеристика: довідково-інформаційний журнал. 2006, № 4, с. 24, іл. 7.

¹⁹ У збірці Українського національного музею в Чикаго є котильон зі спертим на скелю коронованим левом, в нижній частині якого міститься напис «Герб Руси».

²⁰ Геральдична корона. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Геральдична_корона (дата звернення: 12.08.2024).

²¹ Князівська корона. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Князівська_корона (дата звернення: 12.08.2024).

Іл. 5. Котильон з «ромбічним» щитом і тризубом. Перша половина ХХ ст., Східна Галичина. Український музей Канади, філія Онтаріо, пожертва від Марії Гузди, UMC OB № 954.011.8. Пожертва від Анастасії Чумак. Фото надане Тамарою Іваночко

Іл. 6. Котильон зі щитом у формі голови лева і тризубом. Перша половина ХХ ст., Східна Галичина. Український музей Канади, філія Онтаріо, UMC OB № 954.011.8. Пожертва від Анастасії Чумак. Фото надане Тамарою Іваночко

На українських котильонах (через обмежені можливості техніки ткання бісером) зображення «князівської» корони дуже стилізоване. Рідко коли на короні можна розглядити щось схоже на декорований коштовним камінням обруч. Так само рідко коли елементи «князівської» корони виконані в традиційних кольорах. Проте характер «князівської» корони легко угадується в її загальних абрисах.

Серед артефактів з гербом ЗУНР – котильон, що нині експонується у залі краєзнавчого музею у м. Бучач Тернопільської обл. Підпис під експонатом повідомляє, що бісерна прикраса у 1930-х рр. була емблемою фестин українців у Бучачі²². Ця інформація переконливо підтверджує, що герб ЗУНР й після зникнення української держави продовжував слугувати галичанам за знак українськості (Іл. 7).

Композиційну варіативність котильонів з гербом ЗУНР демонструє артефакт з приватної збірки Дмитра Курика, опублікований Ольгою Фединчук²³. На невеликій прикрасі уміло скомпоновані: щит, «руський лев», «князівська» корона (Іл. 8).

Мистецьки привабливими є й інші котильони з мотивом спертого на скелю лева в короні. Щораз інші композиційні рішення таких прикрас переконують у винахідливості й талановитості майстринь з власними художнім баченням (Іл. 9).

Хочу також згадати про котильони, у композиціях яких замість корони зображали тризуб, що своїми формами більше або менше нагадував корону. Один з таких котильонів з тризубом і левом у короні понад сто років тому належав вояку Української Галицької Армії (фронтowa частина збройних сил ЗУНР) Стефану Антонішину з м. Тернопіль. Сьогодні це успадкована через три покоління сімейна реліквія родини Григорів. Артефакт цікавий тим, що контури уміщеного у верху композиції тризуба нагадують обриси корони з державою (синій хрест без кулі) (Іл. 10).

Ще однією вартою уваги пам'яткою є котильон, світлиною якого поділився зі мною фалерист Степан Пахолко. Цей котильон належав вояку Української повстанської армії. Виконавиця котильона уміло поєднала гербову фігуру тризуба та герб ЗУНР (Іл. 11).

Тризуб замість корони фігурує також у композиції більш давнішого котильона, котрий у 1910–1920-х рр. носив учасник Першої світової війни Василь Вакалюк²⁴. У нижній частині прикраси навіть уміщено ім'я власника «Василь». Артефакт зберігається у Музеї с. Іллінці Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.

Отже, у результаті аналізу візуальної та вербальної інформації було встановлено побутування котильонів з тинктурами, гербовими фігурами та гербами української державності.

Зокрема було виявлено котильони, у композиціях яких вживалися лише тинктури. Синій (блакитний) та жовтий кольори розташовували в парі. Це були елементи мотивів та смуги, що обрамляли загальну композицію прикраси і/або ж розміщувалися на її підвісках.

²² О. Федорчук, *Традиція бісерного оздоблення народної ноші українців (на матеріалах західних областей України)*. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2021, с. 179.

²³ О.Б. Фединчук, Шийно-нагрудні чоловічі та жіночі бісерні прикраси Північної Буковини, in: Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2018, вип. 35, с. 139.

²⁴ О. Федорчук, Бісерний котильон як актуальний артефакт української культури: генеза й особливості побутування, in: Народознавчі зошити. 2024, № 3 (177), с. 624, іл. 10. DOI <https://doi.org/10.15407/>

Іл. 7. Котильон з гербом ЗУНР («польський» щит, «руський» лев, «князівська» корона). 1930-ві рр., Бучач Тернопільської обл. Бучачський краєзнавчий музей, експозиція. Фото Олени Федорчук

Іл. 8. Котильон з гербом ЗУНР. Перша половина ХХ ст., м. Вашківці (тепер Вижицького р-ну Чернівецької обл.) Приватна власність Дмитра Курика. Фото надане Ольгою Фединчук

Побутували також котильони з гербовими фігурами – ключовими елементами гербів УНР та ЗУНР, якими у 1918 р. стали тризуб (знак Володимира Великого) та спертий на скелю коронований лев (знак Льва Даниловича).

Дуже популярними були котильони з гербами, у яких гербова фігура, згідно усіх правил геральдики, зображувалася на щиті. Серед збережених найбільшу частку складають котильони з гербом ЗУНР.

Аналіз дат, уміщених у композиціях деяких котильонів, як також інформація отримана від респондентів, дозволяють зробити важливий висновок: національно мар-

Іл. 9. Котильон з гербом ЗУНР. Перша половина ХХ ст., Східна Галичина. Український музей Канади, філія Онтаріо. УМС ОВ № 918.111.12. Фото надане Тамарою Іваночко

Іл. 10. Котильон з гербом ЗУНР («польський» щит, «руський» лев, тризуб). Перша половина ХХ ст., м. Тернопіль. Приватна власність родини Григорів. Фото надане Іриною Григорів

ковані котильони на західних теренах України побутували до середини ХХ ст., доки не встановився тоталітарний радянський режим.

Проаналізовані у статті, як і багато інших народних творів, стали результатом творчої рефлексії на реалії національно-визвольних змагань першої половини ХХ століття. Ці твори переконливо демонструють велику мрію українців про національну незалежність та побудову власної держави.

Іл. 11. Котильон з гербом ЗУНР. 1940-ві рр., Східна Галичина. Фото надане Степаном Пахолко